

LEITURA LITERÁRIA: SEXUALIDADE À LUZ DO MITO E DA PSICANÁLISE NA NARRATIVA DE CLARICE LISPECTOR

DOI: 10.5281/zenodo.19152336

Evanilde Miranda de Freitas Guimarães¹

¹Psicologia – Estácio

miranda.evanilde@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0176426548324668>

AT03: Formação de professores e práticas pedagógicas.

RESUMO: Este artigo busca, a partir da análise mítico-psicanalítica do conto *Mis Algrave*, abordando a sexualidade da personagem Ruth, destacar a relação mítico-psicanalítica como pontos de partida para a compreensão do ser. O enfoque na construção do aspecto sagrado-profano da sexualidade de-se em razão de a personagem ser filha de um pastor protestante. Por meio de uma abordagem qualitativa de análise literária do conto, espera-se contribuir para práticas pedagógicas que promovam a leitura de mundo em um aspecto crítico, reflexivo e transformador, para que a aprendizagem seja de fato significativa.

Palavras-chave: Literatura; Mito; Psicanálise; Práticas Pedagógicas; Sexualidade.

1. INTRODUÇÃO

Literatura vem do latim “littera” com significado de letra. O texto literário implica em manifestação literária escrita em linguagem capaz de provocar emoção no leitor, assumindo desse modo, função poética ou estética, e sua leitura de fundamental importância. Como instituição social, um dos papéis da arte na vida social é a formação do homem por meio de uma nova visão de mundo.

Em contapartida, a realidade do Brasil desvela que por aqui pouco se lê. Conforme Maria Cristina Furtado (2020), o país está abaixo da média em leitura em comparação aos 36 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Apenas 2% os alunos atingem níveis 5 e 6 de proficiência em leitura. O dado mostra que necessidade de ações que despertem o interesse pela leitura além de decodificação de grafemas. E nessa perspectiva, a literatura apresenta-se como ferramenta de promoção do pensamento crítico, fortalecendo práticas pedagógicas que resultam em aprendizagem significativa e transformadora.

Miss Algrave, de Clarice Lispector, objeto da análise, é um conto que apresenta uma garota londrina, atormentada por uma lembrança de infância: brincar de marido e mulher com seu primo Jack na cama da avó, em frustradas tentativas de ter filhinhos. Para a personagem

Ruth, essa era uma recordação horrível, que gerava-lhe culpa, pois considerava pecado. No entanto, aquilo que ela obsessivamente condenava, foi o que a tornou igualmente “sujeita a julgamentos”.

A análise crítica fundamenta-se na teoria do mito de Mircea Eliade e nos pressupostos da psicanálise freudiana para abordar a sexualidade da personagem, considerando ambos os pontos de partida para a compreensão do ser. O enfoque para o aspecto dicotômico do sagrado-profano da sexualidade deu-se em razão de Ruth ser filha de pastor protestante, ponto de influência sua visão sobre a sexualidade.

2. METODOLOGIA

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, com ênfase para a análise crítica literária. O objeto de estudo usado foi o conto Miss Algrave, de Clarice Lispector, da obra Via Crucis do corpo.

3. A FUNÇÃO SOCIAL DA LITERATURA E SUA RELEVÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

3.1 Leitura de mundo

A Literatura é mais que arte, estética ou mera emoção produzida pela interação entre leitor e autor, é parte fundamental no processo de promoção da cultura. Contar história, para Furtado (2020) é uma atividade antiga, antes usada para transmitir valores às gerações e posteriormente com a escrita, propicia o desenvolvimento da imaginação, do pensar e da criatividade. Desse modo, ler é mais que decodificação gráfica, é uma ação que envolve sentidos, o ouvir, o interpretar e o analisar.

A Literatura tem a força da representação e é categoricamente realista, pois tem sempre como objeto de desejo o real. Embora não seja um espelho da sociedade, sua função é facilitar ao sujeito a compreensão de conflitos em sua diversidade e pluralidade. É nesse sentido, que no processo de ensino-aprendizagem a leitura literária apresenta-se como parte fundamental no processo cultural, por possibilitar a ampliação da leitura de mundo e aguçar a criticidade do aluno, que já não será o mesmo a partir dessa prática.

Muitos anos depois da época de início das pesquisas em busca de metodologias de ensino da Literatura, década de 80, e do relevante potencial que detém, observa-se que a leitura

literária ainda é deficiente. Apesar de fazer parte do projeto pedagógico das escolas, encontra desafios para torná-la interessante, pois muitas vezes usada com conteúdos fragmentados direcionados ao ensino da gramática normativa.

Paralelo a isso, em países como Canadá e Estados Unidos, as escolas trocaram definitivamente o livro didático pelo de literatura para ensinar diversos conteúdos, inclusive ensinar o aluno a ler (FURTADO, 2020, p.36). Compreendendo que ler é reler a realidade por meio de uma visão de mundo, é preciso fomentar o desenvolvimento da leitura crítica, tendo em vista que há um longo percurso chegar à leitura dinâmica do texto e de mundo, até tornar-se leitor fluente e crítico.

Acrescente-se a isso, é necessário entender que o texto literário se dá tanto no nível consciente quanto no inconsciente ou simbólico, e por assim ser não se preocupa apenas em comunicar, mas principalmente significar, de modo que quanto maior a capacidade de significação mais literário o texto será. Sob essa ótica, Literatura apresenta-se como instituição social, um dos papéis da arte na vida social, configurando-se como importante ferramenta de mobilização social nas obras e, conseqüentemente influência no leitor.

É necessário formar leitores literários por meio da conscientização da função social da Literatura. Para tanto, cabe ao professor fornecer aos alunos instrumentos que conduzam descobertas, experiência significativas, refletivas e divertidas, capazes de gerar memórias afetivas que conduzam à aprendizagem (Furtado, 2020).

3.2 Mito e Psicanálise como pontos de partida para a compreensão do ser

Antes da escrita a palavra era o poderoso veículo de transmissão do conhecimento. As pessoas de geração a geração, revelavam culturas, crenças e costumes por meio da oralidade, e esta assumia a função de documento “vivo”, ao mesmo tempo, de memória pessoal. Cultivava-se mais o respeito pelo que era falado, pois reconhecia-se o poder da palavra. Era assim para os gregos, que percebia *Mythos*, que significa “palavra”, como o modo de se dizer como tudo se fez. As epopéias, histórias com funções didáticas, eram narradas poeticamente, sem preocupação com autoria, e eram aceitas por fé.

Desse modo, era parte das crenças e tradições, mas a partir do século VIII a.C., a oralidade perde um pouco esse valor de documento vivo e a escrita assume maior importância nesse aspecto, modificando para sempre a forma de pensamento. O discurso escrito, organizado, pressupõe a *logos* (lógica), a racionalização do real.

Desde então, a crítica origina a oposição do pensamento lógico ao pensamento mítico,

porém essa ruptura não caracteriza o fim, mas a mudança do valor que o mito detinha antes da escrita. Embora com o advento da filosofia a racionalização tenha posto o mito em questão, a própria filosofia, a primeira filosofia, “aproximava-se mais de uma construção de mítica do que de uma teoria científica” (F.M.Cornford apud VERNANT, 2010, p.111).

De acordo com Marcondes (2015) o mito é parte da tradição cultural, que reflete a própria visão de mundo, a forma de vivenciar a realidade. Ideia que coaduna com os pressupostos de Mircea Eliade na obra Mito e realidade, na qual elucida que conta o mito sempre se refere a realidades, exemplificando que o mito cosmogônico é verdadeiro porque a existência do Mundo pode prová-lo.

São ilusórias as tentativas de romper com o pensamento mítico, uma vez que jaz em várias áreas, inclusive na psicanálise, na teoria do Complexo de Édipo, com base no mito de Édipo. O próprio termo *eros*, um dos quatro tipos de amor, remete à mitológica e à figura emblemática do deus Eros, castigado por ser contumaz nas práticas sexuais com deusas e humanas.

Assim, o pensamento mítico ainda que modifique não oblitera-se com o surgir de novos saberes não obstante Augusto Comte pregasse a evolução da humanidade com o positivismo e definisse a maturidade do espírito humano pelo abandono das formas míticas e religiosas.

3.3 Influência dos mitos na construção do aspecto sagrado da sexualidade de Ruth

Via crucis do corpo, de Clarice Lispector, no conto *Miss Algrave*, objeto dessa análise, possibilita uma visão mítica sob a dicotomia sagrado-profano no que diz respeito à temática sexual. A protagonista Ruth reprime os instintos sexuais de forma extremista, julgando-o profano e imoral. “Tomava banho só uma vez por semana, no sábado. Para não ver seu corpo nu, não tirava nem as calcinhas nem o sutiã” (LISPECTOR, 1998, p.13). Fazia de seus dias um prélio obsessivo contra o pecado, ocupando-se as coisas sagradas, indo à igreja frequentemente, cantando no coro. Todavia, vivia em conflito, sua vida era vazia e sem graça. “A solidão a esmagava” (LISPECTOR, 1998, p.14).

A solidão de Ruth é expressa na falta do outro. Tão mecânica quanto sua profissão de datilógrafa. Era solitária, mais que os bichos, até os animais em sua bestialidade, eram capazes de sentir a alegria de viver, enquanto a estranha garota insistia em apenas existir. Uma “criatura” em solidão apesar de possuir muitos arquétipos comuns ao modelo de mulher. Era uma mulher “prendada”, “suas cortinas de gaze feita por ela mesma, remetendo à mulher virtuosa de

provérbios de Salomão. Solitária mesmo tendo uma voz suave e harmoniosa que possibilitava a comunhão com o sagrado, uma das formas mais usadas pelos cristãos para se estabelecer contato com o ser divino (sagrado).

Essa busca remete à fantástica hipótese de Platão, de que ao surgir, a substância viva fragmentou-se em pequenas partículas e nunca mais deixaram de esforçar-se para se reunirem por instintos sexuais. Freud retoma essa ideia em sua obra *Além do Princípio do prazer*, para apoiar a teoria dos instintos na qual Eros busca reverter a fragmentação das partículas vivas. Sob esse contexto, Ruth necessitava encontrar sua “parte” para sentir-se completa e viver a felicidade.

Sua vida monótona se modifica quando encontra Ixtlan, que transforma seus dias marcados pela previsibilidade da “santa rotina”, em sentido de vida. O contato com o outro, o despertar dos instintos sexuais e o conseqüente prazer sentidos por ela, revelam a complexidade de sua personalidade e aventa sua perquirição, pois o sexo não é um mero acontecimento. Conforme Foucault (2006, p.85) é nele “que se deve procurar as verdades mais secretas e profundas do indivíduo”, porque lá estão escondidas a estrutura do eu e as formas de sua relação com a realidade.

A verdade que Ruth escondia era a sensação dos instintos sexuais, experimentada na infância. O primeiro sentimento que o conto mostra é a culpa que ela sente lembrando da infância, de quando tentava “fazer filhinhos” brincando de marido e mulher com o primo. Freud defendia que o desenvolvimento da personalidade na infância relacionava-se à energia sexual, expressa de formas diferentes em cinco estágios: oral, anal, fálico, de latência e genital. Ele acreditava que conflitos não resolvidos durante essas fases poderiam vir à tona na vida adulta.

A fase fálica, para Eurípedes de Sousa (2024) é marcada pela descoberta e interesse na manipulação dos órgãos genitais. Nessa fase surge o Complexo de Édipo nos meninos e o Complexo de Electra nas meninas, envolvendo atração pelos pais do sexo oposto e rivalidade e rivalidade com o do mesmo sexo. Posteriormente, ocorre a fase de latência caracterizada pela supressão do interesse sexual manifesto, que passa a ser canalizado para outras atividades sociais (SOUSA, 224, p. 17).

Ruth tinha comportamento de repressão a tudo quanto remetesse ao prazer sexual. A narrativa tece forte crítica ao cristianismo colocando a personagem como uma figura que expressa o fanatismo religioso, com extrema aversão ao sexo: ela lamentava ter nascido da incontinência dos pais. Falas de Ruth mancam a crítica ao moralismo religioso, pois ela evitava ver casais se beijando e ao ver as prostitutas na rua, faltava vomitar. Declarava que “sentia-se

ofendida pela humanidade” até ela própria fazer o mesmo e tornar-se também, “sujeita a julgamentos”.

Depois da experiência sexual é colocada dicotômica, como transgressão e libertação, na qual Ruth transforma-se e a nova atitude sugere uma aparente ruptura com o protestantismo. Já não protestava mais contra a “falta de vergonha das pessoas”. Ao ser tocada nos seios por Ixtlan não sentiu culpa, sentiu a sensação de cura comparada a um aleijado que joga ar o seu cajado. Agora a menina que brincava de marido e mulher sente necessidade do prazer carnal e não suporta esperar por Ixtlan “Tinha vontade de mais, mais e mais”.

A narrativa critica a hipocrisia religiosa por meio do comportamento quase que incontrolável de Ruth, que apesar de declarar amor por Ixtlan, explodia em desejo e entregava-se a qualquer um, inclusive na mesma esquina onde via prostitutas e sentia nojo. O que criticava passa a fazer, não vendo mais o sexo como pecado, mas como um dom, um meio de vida. Por se achar “boa de cama”, larga o emprego para viver da prostituição para ser muito bem paga. A nova postura da personagem diante do prazer sugere o descobrir-se como mulher como ser “livre de tabus” pela entrega total ao sexo sem culpa.

Mais uma vez a narrativa retoma a crítica ao cristianismo quando Ruth julga ser uma traição a busca de novos parceiros sexuais na ausência do amado e para se limpar precisa de “um banho purificador de todos os homens”. A entrega total ao prazer até por dinheiro não se configura ruptura com o protestantismo, mas uma crítica enfática à hipocrisia religiosa sobre a ideia de pertencer ao outro, ao adultério (parceiros sexuais de Ruth) e necessidade de purificação pela regra monogâmica do casamento (pertencia a Ixtlan).

A atitude de Ruth remete ao mito, à necessidade de se purificar para manter comunhão com o sagrado por meio de um nível transcendente vivido ritualmente e que passa a fazer parte da vida humana. O pensamento mítico, mais que uma relação do profano com o sagrado, transcende ao revelar a realidade, tornando o mundo aberto para o novo, embora “cifrado” e misterioso” (ELIADE, 2008), não garantindo bondade, nem moral.

Sua função consiste em revelar modelos e conseqüentemente, fornecer uma significação ao Mundo e à existência humana. O que revela sua precípua contribuição para a vida do homem, dada a possibilidade de compreender e transformar sua realidade. Isto porque a vida é “marcada pelo desejo de reencontrar a intensidade que se viveu, conheceu, uma coisa pela *primeira vez*”, com a “esperança de libertar-se do “peso do Tempo morto”, do tempo que destrói e que mata” (ELIADE, 2008).

Nessa perspectiva, a atitude de Ruth no que diz respeito à sexualidade, imprime esse

voltar ao Tempo mítico, ao desejo de reencontrar o que se viveu: a sensação do desejo sexual da infância. Ademais, também explicita o que a psicanálise afirma, que os impulsos antes reprimidos da infância, contam a verdade que a razão nega. De sorte que se percebe a relevância que mito e psicanálise desempenha na vida do indivíduo, como pontos de partida para a compreensão do próprio ser.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ler um texto é mais de identificar signos gráficos, é ser capaz de ler os símbolos e discursos presentes no texto. Por meio da análise crítica literária é possível identificar marcas do que vai além do escrito. O conto tece fortes críticas ao moralismo e aspectos religiosos da sexualidade, destacando detalhes da personagem, como o de seu pai ter sido pastor protestante, sua mãe morar com na casa do filho casado, considerar a esposa do irmão ser uma cadela. As informações sugerem que sua família era disfuncional para o um modelo de família cristã, com pais divorciados, pai deixou de ser pastor, o irmão reproduziu um casamento disfuncional com uma esposa não respeitável (cadela).

Ruth tem atitude puritana ao extremo e comportamentos de aversão ao sexo, porém ao ceder aos seus desejos torna-se igual aos que tanto criticou. O sagrado e o profano são colocados de forma ousada, quase que transgressora, sugerindo uma desconstrução do que seria de fato sagrado. Isto porque o mito distingue o que é sagrado do que é profano, de modo que sagrado diz respeito a um objeto religioso com natureza sobrenatural ou relacionada a temas divinos e a proibição (KONOPASKY & ALMEIDA, 2024, p.113). Essa é a qualidade que constitui o cerne de todas as religiões, sagrado como o que se opõe ao profano.

A crítica ao cristianismo se intensifica, com a presença do elemento fantástico. A personagem rompe com a repressão e tem sua experiência sexual, porém, com um ser estranho vindo de Saturno. Sugere que a identificação com o outro só seria estabelecida por um ser igualmente estranho, não humano. O ato alude também à hierofania presente no mítico, isto é, a manifestação do divino no mundo natural (KONOPASKY & ALMEIDA, 2024).

Nesse sentido, Ixtlan, um ser dos ares, de outro “Mundo”, reproduz a instituição do cosmo por meio da tomada de território, “posse” (ato sexual), recriando o “Mundo” de Ruth. A partir de então, Ruth deixa de apenas existir e vive, retornando à fantasia de infância, antes reprimida pela culpa.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

KONOPASKI, J. P.; OLIVEIRA, R. M. O sagrado e o Profano na perspectiva de Mircea Eliade e Gregório de Nissa. **Helleniká - Revista Cultural**. ISSN 2596-2582, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 113-127, jan./ dez, 2024.

Livro:

ELIADE, Mircea. **O Sagrado e o Profano: a essência das religiões**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FURTADO, Maria Cristina. **Projeto de leitura de bolso: uma experiência mágica por meio da literatura infantojuvenil, da ética, da poesia e da música**. 1ª ed. São Paulo: ARCO 43 Editora, 2020. 91 p.

MARCONDES, Danilo. **Iniciação à História da Filosofia Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, 298 p.

LISPECTOR, Clarice **A via crucis do corpo**. 1ª ed. Sorocaba, SP: Rocco – Flórida Leardeship and Ministry University, 2024. 114 p.

SOUSA, Eurípedes Luiz de. **Desenvolvimento Psicossocial: explorando a psicologia da sexualidade**. 1ª ed. Sorocaba, SP: FLMU – Flórida Leardeship and Ministry University, 2024. 114 p.

VERNANT, Jean Pierre. **As origens do pensamento grego**. Tradução de Isis Borges B. da Fonseca. 17ª ed. RJ: Difel, 2008. 114 p.